

Yoshlarni yot g‘oyalardan saqlash pedagoglar nazdida

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Pedagogika yònalishi
1-kurs talabasi Xòjamqulova Sarvinoz Hasanovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni yot g‘oyalardan saqlash,ularning ma'naviyatini rivojlantirishga qaratilgan. Annotatsiya:ushbu maqolada yoshlarni yot g‘oyalardan saqlash,ularning ma'naviyatini,axloqini yuksaltirishga qaratilgan .

Kalit sòzlar: ta’lim, tarbiya, pedagog, oila, jamiyat, muhit, òqituvchi, jamoa, mahalla.

Kirish. Tarbiya-insonning insonligini ta’minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiya juda jiddiy,nozik jarayon hisoblanib,dastlab ota-ona tomonidan bolaga beriladi,bolaga tarbiya berish uchun esa ota-onaning òzi tarbiyalanga,axloqiy,ma’naviy jihatdan yetuk bòlmoği darkor.”Qush uyasida kòrganini qiladi”deganlaridek bola ham oilada olgan tarbiyasini kòchada kòrsatadi. Tarbiya jarayonida nafaqat oila balki jamiyat,muhit,mahalla,jamiyat va boshqalar ham òz ta’siriga ega,Har bir ota-ona farzandiga tògri tarbiya bersa shu mahallada,òsha jamiyatda,òsha davlatda rivojlanish,yuksalish bòladi,ilmli,bilimli kishilar,olim va olimalar kòpayadi.Bugungi kunda yoshlarni yot g‘oyalardan saqlash asosiy vazifa bòlmoqda.Xalqimizda shunday gap bor”kasalni davolagandan oldini olmoq afzal”ushbu gap bejiz emas albatta,ya’ni har bir òtgan daqiqada farzand tarbiyasiga jiddiy e’tibor berish kerak,ularni yot g‘oyalar iskanjasiga tushib qolishdan asrash kerak.

Birinchi navbatta bolalarni ma’naviyatini yukasaltirish,ularni islom dini aqida va tushunchalari bilan tarbiyalash lozim.

Ikkinchi: hozirgi kunda hayotni internetsiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Demak, o’z-o’zidan uni mutlaqo man etib, uning faoliyatini to’xtatib qo’yishga imkoniyat yo’q. Shuning uchun internetdan tògri foydalanish ni o’rgatish kerak buning uchun esa tarbiyalovchining òzi òrnaku.

Uchinchdan tarbiyalanuvchining vaqtini tògri tashkil etish kerak.

To’rtinchi: yoshlarni mazkur illatlardan ogohlantirib, qaytarish bilan birgalikda ularni ko’ngillarini egallay oladigan, har taraflama foydali va samaraliroq bo’lgan g‘oyalar bilan ta’minlash kerak.

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 3. March 2024

Beshinchi: Internet saytlarida yoshlarni zeriktirmaydigan, balki ular uchun yangilik va kashfiyot sifatida qabul qilinadigan darajadagi ijobiy, axloqiy, diniy ma'lumotlarni ko'plab tarqatish kerak. Yoshlarning qalbida esa har qanday narsani bilib, har qanday maxfiy narsani ko'rib va kuzatib turuvchi Alloh taoloning borligi va Yagonaligi to'g'risidagi e'tiqodni shakllantirish kerak. Oltinchidan. g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirish uchun safarbar qilingan mutaxassislar xolis, haqiqiy vatanparvar, millatparvar va shu bilan birga o'zi targ'ib qilayotgan milliylik va ma'naviyat talablariga haqiqatan amal qilib, jonli o'rnak bo'la oladigan bo'lishi kerak. Yettinchida. Bu borada har taraflama xalqning hurmat va e'tiboriga sazovor bo'lgan, ularning ishonchini qozongan, doimo o'zining shaxsiy manfaatlaridan ko'ra yurt va xalqining manfaatlarini yuqori ko'ra oladigan darajadagi namunali mutaxassislar ish olib borishlari kerak. Buni belgilash uchun esa har xil ilmiy unvonlarining ko'pligi emas, balki uning yetkazayotgan ma'lumotlariga ko'pchilikning quloq solib, unga amal qilayotganiga nazar solish kerak.

Adabiyotlar tahlili. Vazirlar Mahkamasi 06.07.2020 yildagi «Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida «Tarbiya» fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 422-son qarorni qabul qildi. Hozirgi vaqtda “Tarbiya” alohida fan sifatida tashkil qilinib olib borilmoqda. Bu fanning maqsadi, ta'lim muassasasilari o'quvchilariga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish mahoratiga ega bo'lgan, bunda boy qadriyatlarimizdan keng va oladigan zarur metodlarini tanlab bilishga qodir bo'lgan pedagoglarni tayyorlashdan iboratdir. Tarbiya maxsus faoliyat sifatida anglab olingan maqsadning mavjudligi bilan ta'sir ko'rsatishning maxsus ishlab chiqilgan va asosiy berilgan vositalari shakllari metodlarini qo'llanishi bilan ajralib turgan. Bu òrinda taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir" degan chuqur manoli naqadar haqiqat ekanini bugun har qachongidan ham yaxshi anglaymiz. A. Avloniyning ushbu gapida olam-olam mano bor. Tarbiya masalasida sòz borar ekan bu jarayonda e'tiborsizlik qilish yaramaydi arziyas e'tiborsizlik kòplab kòngilsizliklarni keltirib chiqaradi.

Muhokama va natija Tarbiya haqida sòz borar ekan ushbu jarayon har birimizning hayotimizda muhim òrin tutadi. Tarbiya bu bir insonni aqlan, jismonan, ma'nan òstirib komillik sari yetaklovchi jarayon hisoblanadi. Agarda biz tarbiya masalasiga doim jiddiy e'tibor berib, uni barcha narsadan ustun qòysak kòzlangan natijaga erishamiz.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda tarbiya barcha uchun muhim bòlgan,insonni qandayligi,qanday muhitda òsganini korsatib beradi.Ota onaning,atrofdagilarning vazifasi bolaga tògri yòlni kòrsatish hisoblanadi,biz bolani niholga qiyoslasak keyinchalik yaxshi natijaga erishmoqchi bòlsak,jamiyatda tarbiyalangan insonlarni kòpaytirmoêimiz lozim ekan niholni yaxshi parvarish qilish kerak,bu barchamizning oliy burchimiz,chunki bolaning begonasi bòlmaydi,yana xalqimizda shunday gap bor”Bir bolaga yetti mahalla ota-ona “ayniqsa bu jarayonda ota-onaning,òqituvching òrni beqiyosdir,ularni yot êoyalardan saqlash asosiy vazifamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ròyxati

- 1 F.U Haydarov,N.I Xalilova”Psixologiya fanlarini òqitish metodikasi”Toshkent 2007,175-bet
- 2 Norposhaxon Voxidova,Faroêatxon Mirzayeva”Ijtimoiy pedagogika”Toshkent 2021,253-bet.
- 3 A.Xoliqov “Pedagogik mahorat”Toshkent-2010,311-bet.

**Research Science and
Innovation House**